

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175

80804 München

Tel. 089/360 804-38

Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de

www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch

Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak

Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Kilian Olk, M.Sc.

Prof. Dr. Eva Hoch

Dr. Sally Olderbak

10.03.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Alkoholkonsum in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024

Zitiermöglichkeit:

Hollweck, R., Olk, K., Hoch, E., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Alkoholkonsum in Deutschland unter Erwachsenen (18 – 85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. IFT Institut für Therapieforschung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18873346>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Daten basieren auf dem Epidemiologischen Suchtsurvey (ESA) 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie und Ergebnisse zur Prävalenz des Alkoholkonsums und Alkoholabhängigkeit und -missbrauch nach DSM-IV im Jahr 2024 sind für die Gesamtstichprobe in Olderbak et al. (2025) dargestellt und diskutiert. Für weitere Informationen zum Alkoholkonsum in Deutschland auf Grundlage der ESA-Daten wird auf aktuelle Publikationen von Kraus et al. (2024) und Wilms et al. (2023) verwiesen.

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Prävalenz des Alkoholkonsums: Erhoben anhand eines getränkespezifischen Menge-Frequenz-Index (Bier, Wein/Sekt, Spirituosen, alkoholhaltige Mixgetränke); Einteilung in Konsumgruppen:

- Lebenslang abstinent: kein Alkoholkonsum jemals im Leben
- Nur letzte 12 Monate abstinent: jemals Alkohol konsumiert, aber nicht in den letzten 12 Monaten
- Nur letzte 30 Tage abstinent: Alkohol in den letzten 12 Monaten konsumiert, aber nicht in den letzten 30 Tagen
- Risikoarmer Konsum: Die neuesten Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE; Richter et al., 2024) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO; WHO, 2022) weisen darauf hin, dass es kein sicheres Maß für Alkoholkonsum gibt (Anderson et al., 2023). Daher werden keine Schätzungen zum risikoarmen Konsum dargestellt.
- Riskanter Konsum: Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen mit Mengen von durchschnittlich >24-60 g (Männer) bzw. >12-40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag
- Gefährlicher/Hochkonsum: Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen mit Mengen von durchschnittlich >60 g (Männer) bzw. >40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag

Trinkmenge: Durchschnittlich konsumierte Menge einzelner Getränke in Litern pro Woche für den Zeitraum der letzten 30 Tage; zu Grunde gelegte Alkoholgehalte (nach Bühringer et al., 2000):

- Bier: 4,8 Vol %; entspricht 38,1 g Reinalkohol pro Liter
- Wein/Sekt: 11,0 Vol %; entspricht 87,3 g Reinalkohol pro Liter
- Spirituosen: 33,0 Vol %; entspricht 262,0 g Reinalkohol pro Liter
- Alkoholhaltige Mixgetränke: 0,04 Liter Spirituosen mit 33,0 Vol %; entspricht bei Annahme einer durchschnittlichen Cocktailglasgröße von 0,4 Litern 26,2 g Reinalkohol pro Liter

Episodisches Rauschtrinken: Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei Männern bzw. vier oder mehr alkoholischen Getränken bei Frauen an einem Tag.

Durchschnittliches Einstiegsalter: Durchschnittliches Alter, als zum ersten Mal mindestens ein Glas Alkohol getrunken wurde.

Alkoholabhängigkeit: Abhängigkeit in den letzten 12 Monaten nach den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Abhängigkeit bei Erfüllung von mindestens drei der folgenden Kriterien im Zusammenhang mit Alkoholkonsum: (1) Toleranzentwicklung, (2) Entzugssymptome, (3) Konsum länger oder in größeren Mengen als beabsichtigt, (4) Kontrollminderung, (5) hoher Zeitaufwand für Beschaffung, Konsum oder Erholung, (6) Einschränkung wichtiger Tätigkeiten, (7) fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen.

Alkoholmissbrauch: Missbrauch in den letzten 12 Monaten nach den Kriterien des DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), erhoben mit dem Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI; Wittchen, 1994; Wittchen et al., 1995). Missbrauch bei Erfüllung von mindestens einem der folgenden Kriterien im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, sofern keine gleichzeitige Alkoholabhängigkeit besteht: (1) erhebliche Probleme in Haushalt, Familie oder Schule, (2) Konsum in gefährlichen Situationen, (3) Probleme mit dem Gesetz infolge des Alkoholkonsums, (4) soziale und zwischenmenschliche Probleme.

Alkoholkonsumstörung

Alkoholkonsumstörung wird gemäß den Kriterien des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V; American Psychiatric Association, 2013), operationalisiert. Grundlage sind die elf DSM-V-Kriterien der Alkoholgebrauchsstörung, die mittels standardisierter Selbstberichtsitems für die letzten 12 Monate erfasst werden. Eine Alkoholkonsumstörung liegt vor, wenn mindestens zwei der elf Kriterien innerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind; der Schweregrad wird entsprechend der Anzahl erfüllter Kriterien (leicht: 2–3, mittel: 4–5, schwer: ≥ 6) klassifiziert.

Statistische Analyse: Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrgangsgruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 85-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Für die Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen kamen hingegen Gewichte zum Einsatz, die speziell auf diese Altersgruppe eingeschränkt wurden. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Anmerkung: Bei Teilnehmenden der PAPI-Befragung fehlen teilweise Angaben zu DSM-IV-Kriterien für Nikotin- und Alkoholabhängigkeit (drei Items bei Nikotin, zwei bei Alkohol). Zur Abschätzung möglicher Auswirkungen fehlender Werte wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, in der fehlende Antworten im Worst-Case-Szenario als „Ja“ und im Best-Case-Szenario als „Nein“ kodiert wurden; zusätzlich erfolgte eine Multiple Imputation mittels Multiple Imputation by Chained Equations (MICE) auf Basis demografischer Merkmale und vorhandener Antworten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Prävalenzraten für Tabak- und Alkoholabhängigkeit sowie Alkoholmissbrauch je nach Imputationsstrategie geringfügig ($\pm 0,7\%$) verändern, was auf robuste Schätzungen trotz fehlender Werte hinweist.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Anderson, B. O., Berdzuli, N., Ilbawi, A., Kestel, D., Kluge, H. P., Krech, R., et al. (2023). Health and cancer risks associated with low levels of alcohol consumption. *The Lancet Public Health*, 8(1), e6–e7. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(22\)00317-6](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00317-6)
- Bühringer, G., Augustin, R., Bergmann, E., Bloomfield, K., Funk, W., Junge, B., Kraus, L., Merfert-Diete, C., Rumpf, H.-J., Simon, R., & Töppich, J. (2000). *Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen in Deutschland* (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit, Bd. 128). Nomos.
- Kraus, L., Möckl, J., Manthey, J., Rovira, P., Olderbak, S., & Rehm, J. (2024). Trends in alcohol-attributable morbidity and mortality in Germany from 2000 to 2021: A modelling study. *Drug and Alcohol Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/dar.13928>
- Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>
- Richter, M., Tauer, J., Conrad, J., Heil, E., Kroke, A., Virmani, K., et al. (2024). Alcohol consumption in Germany, health and social consequences and derivation of recommendations for action – Position statement of the German Nutrition Society (DGE). *Ernährungs Umschau*, 71(10), 125–139.
- Wilms, N., Seitz, N.-N., Schwarzkopf, L., Olderbak, S., & Kraus, L. (2023). Alcoholic beverage preference in Germany: An age-period-cohort analysis of trends 1995–2018. *Alcohol and Alcoholism*, 58(4), 426–435. <https://doi.org/10.1093/alcac/agad013>
- Wittchen, H.-U. (1994). Reliability and validity studies of the WHO-Composite International Diagnostic Interview (CIDI): A critical review. *Journal of Psychiatric Research*, 28, 57–84.
- Wittchen, H.-U., Beloch, E., Garczynski, E., Holly, A., Lachner, G., Perkonigg, A., et al. (1995). *Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI), Paper-pencil 2.2 (2/95)*. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Klinisches Institut.
- World Health Organization. (2022, December 28). *No level of alcohol consumption is safe for our health*. <https://www.who.int/europe/de/news/item/28-12-2022-no-level-of-alcohol-consumption-is-safe-for-our-health>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Prävalenz des Alkoholkonsums (Abstinenz und Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....6

Tabelle 2: Prävalenz verschiedener Getränkearten in den letzten 30 Tagen (Prozent¹⁾ (Gesamtbevölkerung)7

Tabelle 3: Trinkmenge verschiedener Getränkearten in den letzten 30 Tagen (in Liter¹⁾ (Konsumierende)8

Tabelle 4: Prävalenz verschiedener Häufigkeiten des episodischen Rauschtrinkens¹⁾ in den letzten 30 Tagen (Prozent) (Gesamtbevölkerung).....9

Tabelle 5: Prävalenz verschiedener Häufigkeiten des episodischen Rauschtrinkens¹⁾ in den letzten 30 Tagen (Prozent) (Konsumierende).....10

Tabelle 6: Prävalenz verschiedener Häufigkeiten des episodischen Rauschtrinkens¹⁾ in den letzten 30 Tagen nach Konsumkategorien (durchschnittliche Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (Gesamtbevölkerung sowie Konsumierende der letzten 30-Tage)11

Tabelle 7: Durchschnittliches Einstiegsalter in den Alkoholkonsum (Jahre) ((Ex-) Konsumierende).....12

Tabelle 8: Prävalenz des problematischen Alkoholkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Gesamtbevölkerung)13

Tabelle 9: Prävalenz der Alkoholkonsumstörung nach DSM-V in den letzten 12 Monaten (Prozent) (Gesamtbevölkerung)14

Tabelle 10: Prävalenz des problematischen Alkoholkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Konsumierende)15

Tabelle 11: Prävalenz der Alkoholkonsumstörung in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Konsumierende)16

Tabelle 1: Prävalenz des Alkoholkonsums (Abstinenz und Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7434	9693	755	707	998	1323	1377	1426	848	1210	1049
Lebenslang abstinent	5,9	4,7	16,1	10,2	7,9	5,3	4,6	3,0	2,8	2,1	2,8
Nur letzte 12 Monate abstinent	10,7	11,8	5,6	9,4	11,5	11,6	9,3	10,6	10	14,7	20,1
Nur letzte 30 Tage abstinent	14,8	14,3	20,3	13,4	15,2	16,2	13,7	12,4	14,4	13,1	14,8
30-Tage Prävalenz	68,6	69,2	57,9	67,0	65,4	66,9	72,4	73,9	72,7	70,0	62,2
davon riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	10,8	10,8	9,0	12,8	12,0	8,0	11,0	11,1	12,3	10,5	11,5
davon gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	4,2	4,2	4,0	5,6	2,5	3,2	4,9	4,7	2,7	4,3	5,6
Männer (n)	3192	4257	317	308	414	575	588	590	400	546	519
Lebenslang abstinent	6,2	4,8	19,8	11,5	9,8	5,6	4,2	2,4	2,9	0,9	2,2
Nur letzte 12 Monate abstinent	8,2	9,6	5,8	9,8	8,6	5,6	8,3	9,7	8,3	13,6	16,8
Nur letzte 30 Tage abstinent	12,4	11,6	19,1	10,4	13	12,5	11,1	11,4	11,4	9,9	9,9
30-Tage Prävalenz	73,2	74,0	55,3	68,3	68,6	76,3	76,5	76,5	77,4	75,6	71,1
davon riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	12,7	12,6	9,0	14,7	13,8	9,9	15,0	10,9	15,3	14,3	10,7
davon gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	5,2	5,0	5,5	5,7	2,1	3,7	6,5	6,2	4,3	3,5	7,4
Frauen (n)	4208	5401	429	391	578	745	784	834	447	664	529
Lebenslang abstinent	5,5	4,6	12,2	8,7	5,8	5,0	4,8	3,7	2,8	3,3	3,4
Nur letzte 12 Monate abstinent	13,2	14	5,6	8,9	14,7	17,9	10,2	11,6	11,7	15,6	22,9
Nur letzte 30 Tage abstinent	17,2	17	21,1	16,4	17,7	20,2	16,2	13,3	17,5	16,0	19,1
30-Tage Prävalenz	64,0	64,4	61,1	66,0	61,8	57,0	68,8	71,4	68,0	65,1	54,6
davon riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	8,6	8,6	9,0	10,5	9,8	5,4	6,6	11,3	8,9	6,5	12,5
davon gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	3,0	3,2	2,5	5,5	2,9	2,3	3,1	3,1	0,8	5,1	3,4

¹⁾ letzte 30 Tage, Männer > 24g, Frauen > 12g Reinalkohol pro Tag. ²⁾ letzte 30 Tage, > 60 g (Männer) bzw. > 40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag.

Tabelle 2: Prävalenz verschiedener Getränkearten in den letzten 30 Tagen (Prozent¹⁾) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	6813	8908	653	636	925	1212	1274	1322	791	1145	950
Bier	47,0	47,0	33,9	43,6	46,6	47,1	49,0	51,2	49,7	46,7	39,9
Wein/Sekt	39,6	42,9	32,4	37,8	41,2	37,7	41,4	44,2	48,9	49,2	44,3
Spirituosen	26,3	25,3	30,0	33,6	32,6	24,3	26,1	26,7	25,5	20,1	18,9
Mixgetränke	22,7	20,5	36,0	37,8	29,8	20,9	23,5	20,5	15,6	13,5	8,3
Männer (n)	2938	3939	278	283	379	525	546	552	375	523	478
Bier	63,4	64,2	41,8	56,7	57,0	67,3	67,5	68,3	66,5	65,1	60
Wein/Sekt	32,7	36,0	25,4	34,1	36,1	32,2	32,4	35,5	43,2	40,0	42,4
Spirituosen	30,8	30,7	29,0	36,7	36,3	31,5	33,7	28,3	32,0	25,5	27,1
Mixgetränke	21,1	19,0	32,6	35,7	30,0	21,1	22,3	16,9	12,3	11,7	5,9
Frauen (n)	3842	4935	366	345	540	684	724	768	415	622	471
Bier	30,5	30,1	25,2	29,1	35,4	25,9	31,0	34,4	33,4	30,2	22,6
Wein/Sekt	46,8	49,8	40,6	42,1	46,8	43,7	50,5	52,7	54,3	57,4	45,9
Spirituosen	21,8	20,1	31,2	30,0	28,3	16,9	18,7	25,0	19,2	15,3	11,9
Mixgetränke	24,2	22,0	39,7	40,4	29,4	20,7	24,8	23,9	18,8	15,1	10,1

¹⁾ Anteil der Konsumierenden des Getränks (mindestens ein Glas in den letzten 30 Tagen), bezogen auf die Gesamtstichprobe.

Tabelle 3: Trinkmenge verschiedener Getränkearten in den letzten 30 Tagen (in Liter¹⁾) (Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	5517	7205	462	497	718	943	1069	1130	698	940	748
Bier in Liter	2,1	2,1	1,7	2,1	1,9	1,9	2,3	2,1	2,2	2,0	2,0
Wein/Sekt in Liter	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
Spirituosen in Liter ²⁾	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,09	0,06	0,06	0,05	0,05
Mixgetränke in Liter	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	0,5	0,5	0,6	0,4
Männer (n)	2478	3322	199	220	310	448	475	489	337	449	395
Bier in Liter	2,6	2,5	2,2	2,4	2,3	2,3	2,9	2,5	2,9	2,6	2,4
Wein/Sekt in Liter	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,9
Spirituosen in Liter ²⁾	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,08	0,11	0,06	0,08	0,06	0,05
Mixgetränke in Liter	0,9	0,8	0,9	0,6	0,6	0,8	1,3	0,7	0,7	0,5	0,5
Frauen (n)	3015	3858	257	271	404	493	591	639	360	491	352
Bier in Liter	1,1	1,1	0,8	1,5	1,1	1,0	0,8	1,3	1,0	1,0	1,1
Wein/Sekt in Liter	0,5	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7
Spirituosen in Liter ²⁾	0,05	0,05	0,09	0,06	0,04	0,03	0,06	0,06	0,03	0,04	0,04
Mixgetränke in Liter	0,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,3

n für Konsumierende letzte 12 Monate.

¹⁾ Mittelwert in Liter pro Woche, bezogen auf Konsumierende des jeweiligen Getränks

²⁾ Aufgrund des hohen Alkoholgehalts bei Spirituosen wird die Konsummenge auf zwei Dezimalstellen genau angegeben

Tabelle 4: Prävalenz verschiedener Häufigkeiten des episodischen Rauschtrinkens¹⁾ in den letzten 30 Tagen (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7286	9508	734	690	988	1295	1349	1402	828	1196	1026
0-mal	81,8	84,3	76,3	73,4	74,2	80,5	83,6	84,7	87,8	93,2	91,5
1- bis 3-mal	10,7	8,8	14,2	15,9	17,6	12,3	10,1	8,1	5,7	2,4	1,8
4-mal oder häufiger	7,5	6,9	9,5	10,7	8,2	7,2	6,2	7,2	6,5	4,4	6,6
Männer (n)	3120	4167	309	301	408	563	573	577	389	539	508
0-mal	74,4	77,5	74,5	66,5	65,9	70,2	76,6	79,6	79,6	89,6	86,8
1- bis 3-mal	14,5	12,2	12,4	18,6	23,1	18,4	14,2	10,1	9,1	3,9	3,1
4-mal oder häufiger	11,1	10,3	13,1	14,9	11,1	11,4	9,2	10,3	11,2	6,5	10,1
Frauen (n)	4133	5307	416	381	575	729	771	823	438	657	517
0-mal	89,3	91,0	78,1	80,9	83,5	91,5	90,5	89,7	95,8	96,4	95,6
1- bis 3-mal	6,8	5,5	16,3	12,9	11,4	5,9	6,1	6,1	2,4	1,0	0,7
4-mal oder häufiger	3,9	3,5	5,7	6,1	5,0	2,6	3,3	4,2	1,8	2,6	3,7

¹⁾ Episodisches Rauschtrinken: Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei Männern bzw. vier oder mehr alkoholischen Getränken bei Frauen an einem Tag.

Tabelle 5: Prävalenz verschiedener Häufigkeiten des episodischen Rauschtrinkens¹⁾ in den letzten 30 Tagen (Prozent) (Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	5164	6706	435	478	673	870	1005	1073	630	860	682
0-mal	73,0	77,1	58,2	59,9	60,1	70,4	77,1	79,2	83	90,6	86,8
1- bis 3-mal	15,8	12,9	25,1	24	27,3	18,7	14,2	11,0	8,0	3,0	3,1
4-mal oder häufiger	11,2	10,0	16,8	16,2	12,7	10,9	8,7	9,8	9,1	6,4	10,1
Männer (n)	2335	3136	180	209	291	430	452	460	313	426	375
0-mal	64,5	69,3	52,9	50,4	49,1	60,5	68,9	73,1	73,5	86,9	81,4
1- bis 3-mal	20,1	16,6	22,9	27,5	34,4	24,4	18,8	13,3	11,9	4,5	4,4
4-mal oder häufiger	15,4	14,1	24,2	22,1	16,5	15,1	12,2	13,6	14,6	8,7	14,1
Frauen (n)	2811	3551	250	266	378	438	551	612	316	434	306
0-mal	83,1	85,9	63,3	70,7	73,2	84,7	86,1	85,5	93,7	94,4	93,1
1- bis 3-mal	10,8	8,7	27,2	19,9	18,6	10,7	9,0	8,6	3,6	1,6	1,4
4-mal oder häufiger	6,1	5,4	9,5	9,5	8,2	4,6	4,9	5,9	2,8	4,1	5,6

n für Konsumierende letzte 30 Tage.

¹⁾ Episodisches Rauschtrinken: Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei Männern bzw. vier oder mehr alkoholischen Getränken bei Frauen an einem Tag.

Tabelle 6: Prävalenz verschiedener Häufigkeiten des episodischen Rauschtrinkens ¹⁾ in den letzten 30 Tagen nach Konsumkategorien (durchschnittliche Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (Gesamtbevölkerung sowie Konsumierende der letzten 30-Tage)

	Gesamt		Konsumierende der letzten 30 Tage		Konsumierende der letzten 30 Tage (18-64 Jahre)	
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-64 Jahre	18-85 Jahre	Riskanter Konsum ²⁾	Gefährlicher/Hochkonsum ³⁾
Gesamt (n)	7286	9508	5164	6706	495	165
0-mal	81,8	84,3	73,0	77,1	44,0	22,6
1- bis 3-mal	10,7	8,8	15,8	12,9	22,4	13,1
4-mal oder häufiger	7,5	6,9	11,2	10,0	33,7	64,3
Männer (n)	3120	4167	2335	3136	263	96
0-mal	74,4	77,5	64,5	69,3	37,9	17,6
1- bis 3-mal	14,5	12,2	20,1	16,6	20,0	10,6
4-mal oder häufiger	11,1	10,3	15,4	14,1	42,1	71,8
Frauen (n)	4133	5307	2811	3551	232	69
0-mal	89,3	91,0	83,1	85,9	54,0	33,3
1- bis 3-mal	6,8	5,5	10,8	8,7	26,4	18,6
4-mal oder häufiger	3,9	3,5	6,1	5,4	19,6	48,1

¹⁾ Episodisches Rauschtrinken: Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei Männern bzw. vier oder mehr alkoholischen Getränken bei Frauen an einem Tag.

²⁾ Männer: > 24-60g, Frauen: > 12-40g, konsumierter Reinalkohol pro Tag

³⁾ Männer: > 60g, Frauen: > 40g, konsumierter Reinalkohol pro Tag

Tabelle 7: Durchschnittliches Einstiegsalter in den Alkoholkonsum (Jahre) ((Ex-) Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	6865	9004	653	642	929	1234	1269	1334	804	1151	988
Einstiegsalter (Jahre)	15,8	16,0	14,9	15,1	15,2	15,3	15,9	16,2	16,3	16,3	17,4
Männer (n)	2940	3957	268	274	379	536	543	562	378	521	496
Einstiegsalter (Jahre)	15,6	15,6	14,9	15,1	15,1	15,4	15,7	15,8	16,0	15,8	16,1
Frauen (n)	3895	5017	377	362	544	695	722	770	425	630	492
Einstiegsalter (Jahre)	16,0	16,3	14,9	15,2	15,4	15,3	16,1	16,6	16,6	16,9	18,5

Tabelle 8: Prävalenz des problematischen Alkoholkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	7138	9296	718	679	975	1277	1333	1357	799	1154	1004
Missbrauch ¹⁾	3,3	3,0	6,7	6,5	4,6	3,0	3,5	2,4	1,9	1,8	1,2
Abhängigkeit ²⁾	4,2	3,7	7,0	7,2	7,8	4,3	3,4	2,5	2,1	2,9	1,9
Männer (n)	3055	4076	303	295	403	550	575	558	371	523	498
Missbrauch ¹⁾	5,1	4,6	8,2	8,9	6,2	4,7	5,4	3,7	3,8	3,3	2,3
Abhängigkeit ²⁾	5,2	4,6	6,9	8,9	11,4	6,0	3,1	2,8	2,8	3,2	2,3
Frauen (n)	4052	5188	407	377	566	724	754	797	427	631	505
Missbrauch ¹⁾	1,5	1,3	5,1	3,7	2,9	1,2	1,6	1,1	0,0	0,4	0,3
Abhängigkeit ²⁾	3,1	2,8	7,1	5,4	3,8	2,5	3,6	2,1	1,5	2,7	1,4

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 9: Prävalenz der Alkoholkonsumstörung nach DSM-V in den letzten 12 Monaten (Prozent) (Gesamtbevölkerung)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	5836	6761	679	627	893	1113	1091	999	434	526	399
Milde Störung ¹⁾	8,2	7,8	14,1	13,7	11,4	7,9	6,6	6,5	5,3	4,7	4,9
Moderate Störung ²⁾	1,9	1,8	3,6	3,7	3,1	2,0	1,1	1,2	0,8	1,4	0,1
Schwere Störung ³⁾	2,2	2,4	1,1	2,2	2,5	1,7	2,4	1,8	2,9	4,9	3,5
Männer (n)	2607	3079	288	279	384	502	496	428	230	261	211
Milde Störung ¹⁾	10,1	9,8	13,8	16,5	15,8	10,5	9,0	7,1	4,4	7,0	7,2
Moderate Störung ²⁾	2,7	2,5	4,4	5,2	4,7	3,2	1,6	1,5	0,9	1,3	0,0
Schwere Störung ³⁾	2,3	2,5	1,1	2,3	3,3	1,8	1,4	2,1	3,8	5,4	3,9
Frauen (n)	3199	3651	383	342	503	608	591	569	203	265	187
Milde Störung ¹⁾	6,0	5,6	14,5	10,6	6,1	5,0	4,1	5,8	6,4	2,4	2,7
Moderate Störung ²⁾	1,0	1,0	2,7	1,9	1,3	0,8	0,7	0,8	0,6	1,5	0,2
Schwere Störung ³⁾	2,2	2,3	1,1	2,2	1,5	1,6	3,5	1,4	1,7	4,5	3,1

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Alkoholkonsumstörung erfüllt, wenn zwei bis drei Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Alkoholkonsumstörung erfüllt, wenn vier bis fünf Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Alkoholkonsumstörung erfüllt, wenn sechs und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 10: Prävalenz des problematischen Alkoholkonsums in den letzten 12 Monaten nach DSM-IV (Prozent) (Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	6082	7860	574	563	810	1054	1169	1198	714	973	805
Missbrauch ¹⁾	4,0	3,5	8,6	8,1	5,7	3,6	4,1	2,8	2,2	2,1	1,3
Abhängigkeit ²⁾	5,0	4,4	8,8	9,1	9,8	5,2	3,9	2,9	2,5	3,3	2,0
Männer (n)	2648	3512	235	236	342	487	511	501	336	449	415
Missbrauch ¹⁾	6,0	5,4	11,1	11,4	7,4	5,4	6,2	4,3	4,3	3,7	2,1
Abhängigkeit ²⁾	6,2	5,4	9,5	11,5	14,3	6,8	3,6	3,3	3,2	3,6	1,9
Frauen (n)	3408	4321	332	322	462	564	656	695	377	524	389
Missbrauch ¹⁾	1,9	1,6	6,3	4,5	3,7	1,6	1,9	1,3	0,0	0,5	0,4
Abhängigkeit ²⁾	3,8	3,5	8,0	6,7	4,8	3,3	4,3	2,5	1,7	3,0	2,1

¹⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Missbrauchskriterium erfüllt, wenn mindestens ein Missbrauchskriterium innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt.

²⁾ DSM-IV: Vierte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Abhängigkeitskriterium erfüllt, wenn mindestens drei Abhängigkeitskriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

Tabelle 11: Prävalenz der Alkoholkonsumstörung in den letzten 12 Monaten nach DSM-V (Prozent) (Konsumierende)

	Gesamt		Altersgruppen								
	18-64 Jahre	18-85 Jahre	18-20 Jahre	21-24 Jahre	25-29 Jahre	30-39 Jahre	40-49 Jahre	50-59 Jahre	60-64 Jahre	65-74 Jahre	75-85 Jahre
Gesamt (n)	4796	5357	537	512	731	892	929	842	353	349	212
Milde Störung ¹⁾	10,4	10,2	18,7	17,7	14,3	9,9	8,0	8,1	7,0	7,6	8,6
Moderate Störung ²⁾	2,4	2,3	4,3	4,7	4,0	2,5	1,4	1,4	1,0	1,8	0,2
Schwere Störung ³⁾	2,9	3,1	1,5	2,9	3,1	2,1	2,9	2,2	3,8	7,8	6,6
Männer (n)	2207	2527	221	220	325	440	433	372	196	188	132
Milde Störung ¹⁾	12,3	12,1	19,2	21,8	19,4	12	10,6	8,6	5,4	10,2	9,0
Moderate Störung ²⁾	3,3	3,1	6,1	6,9	5,8	3,6	1,9	1,8	1,1	1,9	0,0
Schwere Störung ³⁾	2,8	3,0	1,6	3,0	4,1	2,0	1,6	2,6	4,8	7,3	5,0
Frauen (n)	2564	2804	309	288	400	449	494	468	156	161	79
Milde Störung ¹⁾	8,2	7,9	18,3	13,4	8,1	7,0	5,1	7,5	9,3	4,4	7,5
Moderate Störung ²⁾	1,2	1,3	2,6	2,4	1,7	1,1	0,8	1,0	0,9	1,7	0,6
Schwere Störung ³⁾	2,9	3,2	1,4	2,8	2,0	2,2	4,3	1,8	2,5	8,3	8,8

¹⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Milde Alkoholkonsumstörung erfüllt, wenn 2 bis 3 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

²⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Moderate Alkoholkonsumstörung erfüllt, wenn 4 bis 5 Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.

³⁾ DSM-V: Fünfte Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; Schwere Alkoholkonsumstörung erfüllt, wenn 6 und mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate vorliegen.